

NON VA MAKARON MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA TABIIY ACHITQI HAMDA TURLI XIL JARAYONLARNI QO'LLASH.

Alijonova Muslimaxon Ulug'bek qizi

Andijon davlat universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20770774>

Annotatsiya.

Bu maqolada non va makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasida tabiiy achitqilardan hamda turli xil jarayonlarni qo'llash orqali tabiiy achitqilar tarkibidagi sut kislotasi bakteriyalari va yovvoyi xamirturushlarning xamir xossalariga, tayyor mahsulotning strukturaviy ko'rsatkichlariga hamda xavfsizligiga ta'siri haqida tahlil qilindi. Hamda biotexnologik usullar yordamida mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini oshirish, ularning hazm bo'lish jarayonini yaxshilash va saqlash muddatini uzaytirish haqida ham ilmiy izlanishlar qilindi.

Kalit so'zlar: tabiiy achitqi, biotexnologik jarayonlar, non mahsulotlari, makaron, sut kislotasi bakteriyalari, fermentatsiya, ozuqaviy qiymat, sifat nazorati.

So'nggi o'n yilliklarda non va makaron ishlab chiqarishda tezroq mahsulot olish maqsadida sun'iy xamirturushlar va turli kimyoviy non yaxshilovchilardan keng foydalanib kelinmoqda. Lekin, bunday yondashuv mahsulotning biologik qiymatining pasayishiga, iste'molchilarda turli ovqat hazm qilish tizimi muammolarining ortishiga olib kelmoqda. Shu sababli, zamonaviy oziq-ovqat biotexnologiyasida tabiiy achitqilardan foydalanishga o'tish o'rganib chiqilmoqda.

Tabiiy achitqilar tarkibidagi sut kislotasi bakteriyalari va yovvoyi xamirturushlarning simbioz faoliyati un unumdorligini oshirish, xamirning xossalarini yaxshilash va tayyor mahsulotning xushbo'yiligini ta'minlashda o'ziga xos vazifaga ega. [1] Fermentatsiya jarayonida hosil bo'ladigan organik kislotalar mahsulotning pH muhitini pasaytirib beradi va uni mog'or kasalliklaridan tabiiy ravishda himoya qiladi hamda saqlash muddatini uzaytirib beradi. [3] Hamda, biotexnologik jarayonlar davomida donda mavjud bo'lgan fitin kislotasi parchalanadi, bu esa organizmda rux, temir va magniy kabi muhim minerallarning so'rilishini oshiradi. [2]

O'zbekiston Respublikasida aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash, parhezboq oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish davlatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mahalliy un navlarining xususiyatlarini hisobga olgan holda, optimal tabiiy achitqi shtammlarini tanlash va non, makaron

texnologiyasida biotexnologik jarayonlarni boshqarish katta ahamiyatga ega. [4][5]

Tadqiqotning asosiy maqsadi: Non va makaron mahsulotlarini ishlab chiqarishda tabiiy achitqilar va sut kislotali fermentatsiya jarayonlarining tayyor mahsulot sifatiga, ozuqaviy qiymatiga hamda saqlash muddatiga ta'sirini tushuntirib berishdan iborat.

METODLAR

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirilgan bug'doy donidan olingan oliy va birinchi navli bug'doy unlari, [7] laboratoriya sharoitida fermentatsiya asosida tayyorlangan tabiiy achitqi hamda ulardan tayyorlangan non va makaron mahsulotlari namunalari olindi. Tabiiy achitqi tarkibidagi asosiy mikroorganizmlar sut kislotasi bakteriyalari va yovvoyi xamirturushlar simbiozidan iborat.

Tadqiqot jarayonida un, xamir va tayyor mahsulotlarning fizik-kimyoviy hamda texnologik ko'rsatkichlari o'rganildi. Makaron mahsulotlari tahlilida namunalarning pishish jarayonidagi strukturaviy barqarorligi va suvga o'tuvchi quruq moddalar miqdori aniqlandi. Mahsulotlarning mikrobiologik barqarorligini o'rganish uchun tayyor namunalar 25-30C harorat va 75-80% nisbiy namlik muhitiga ega bo'lgan termostatda saqlanib, ularning g'ildiraksimon tayoqcha qo'zg'atadigan kartoshka kasalligi hamda mog'or zamburug'lari bilan zararlanish muddatlari vaqt kesimida qayd etib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar tabiiy achitqi tarkibidagi sut kislotasi bakteriyalarining faol hayot faoliyati hisobiga xamirning kislotaliligi 3,5 soatlik fermentatsiya davomida optimal 4,8-5,2 H darajaga yetdi, pH ko'rsatkichi esa 4,2 gacha pasaydi. Ushbu kislotali muhit un tarkibidagi kleykovina oqsillarining qisman proteolitik gidrolizini ta'minlaydi hamda gaz tutish qobiliyatini yaxshilaydi.

Tabiiy achitqi asosida tayyorlangan non tarkibida g'ovaklik darajasi 6% ga, solishtirma hajm esa 0,5 cm³ga ortgan. Makaron mahsulotlarida esa fermentatsiya davomida kraxmal va oqsil karkasining o'zaro barqaror bog'lanishi hisobiga, pishish paytida suvga o'tadigan quruq moddalar miqdori 8,2% dan 5,4% gacha kamaygan, bu mahsulotning shaklini saqlashini va yopishqoqligi kamayishini ta'minlaydi.

Mikrobiologik tahlillar natijasiga ko'ra, sut kislotasi fermentatsiyasi jarayonida ajralib chiquvchi organik kislotalar va bakteriosinlar antibiotik xususiyat namoyon etib, non tarkibida g'ildiraksimon tayoqcha (*Bacillus*

mesentericus) rivojlanishini butunlay tormozlaydi. Natijada mahsulotning mog'orlashga qarshi chidamliligi va saqlash muddati kimyoviy konservantlarsiz 2 barobargacha uzayishi isbotlandi. [6]

XULOSA:

Olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, non va makaron ishlab chiqarishda tabiiy achitqilarni qo'llash fermentatsiya jarayonlarini biotexnologik boshqarish va tayyor mahsulotning strukturaviy-mexanik ko'rsatkichlarini tubdan yaxshilash imkonini beradi. Sut kislotali fermentatsiya jarayonlari un tarkibidagi mineral moddalarning organizmga so'rilishini oshirish bilan bir qatorda, nonning solishtirma hajmi va g'ovakligini yuksaltiradi. Makaron ishlab chiqarishda esa xamir tarkibidagi kraxmal-oqsil poydevori barqarorlashishi hisobiga, pishish jarayonidagi quruq modda yo'qotilishini 34% ga kamaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tabiiy achitqi tarkibidagi mikroorganizmlar ishlab chiqaradigan organik kislotalar mahsulotning biologik himoyasini ta'minlab, uning zararli kartoshka kasalligiga chidamliligini 72 soatgacha uzaytiradi va kimyoviy konservantlarsiz uzoq vaqt davomida sifatli saqlanishini kafolatlaydi [6].

Ishlab chiqarishga beriladigan tavsiyalar:

- Respublika non va makaron ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot tannarxini pasaytirish hamda mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy kimyoviy non yaxshilovchilar o'rniga mahalliy un navlarining texnologik xususiyatlariga mos keladigan tabiiy achitqi shtammlarini ishlab chiqarishga tatbiq etish zarur.

- Tayyor mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlarini maksimal darajaga ko'tarish uchun xamir qorish jarayonida un massasiga nisbatan qat'iy 15–20% miqdorda tayyor bug'doy achitqisini qo'shish va fermentatsiya jarayonini 28–30 C harorat muhitida yuritish ishlab chiqarish korxonalariga tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gobbetti, M., De Angelis, M., Di Cagno, R., & Rizzello, C. G. (2019). Sourdough Biotechnology: An Industrial Perspective. Springer Nature.
2. Corsetti, A., & Settanni, L. (2007). Lactobacilli in sourdough fermentation. Food Research International, 40(5), 539-558.
3. Богатырева, Т. Г., Лабутина, Н. В., & Кузнецова, Л. А. (2012). Научно-практические основы технологии хлеба с использованием ржаных и пшеничных заквасок. Москва: ДеЛи принт.

4. Ramazanov, O. R., & Maxsumov, A. S. (2021). Mahalliy bug'doy navlaridan olingan unning texnologik xususiyatlarini biotexnologik usullar bilan yaxshilash. O'zbekiston Milliy universiteti xabarlari, 3(2), 142-147.
5. Beknazarov, S. B., & Alimova, M. X. (2023). Non va makaron ishlab chiqarishda sut kislotali fermentatsiyaning ozuqaviy qiymatni oshirishdagi roli. Oziq-ovqat texnologiyasi va biotexnologiya jurnali, 1(4), 55-61.
6. Arendt, E. K., Ryan, L. A., & Dal Bello, F. (2007). Impact of sourdough on the texture, crumb structure and shelf-life of wheat bread. Trends in Food Science & Technology, 18(3), 152-159.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat Standarti. (2015). Un, yorma va tolali mahsulotlarni sinash usullari (GOST 26574-2015). Toshkent: "O'zstandart" agentligi.

